

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS EN EL OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Diego Solórzano Zambrano

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0001-8106-7607>

Michelle Almeida Sánchez

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0004-7732-385X>

Nicole Carvajal Pico

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0005-6650-8151>

Alex Cedeño Anchundia

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0008-4634-7233>

Junior Mero Mejía

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Matemáticas y Física, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.

 <https://orcid.org/0009-0008-4087-7962>

Resumen

El documento analiza los fundamentos epistemológicos de la enseñanza de las matemáticas en octavo grado de Educación General Básica, centrándose en el bloque de Álgebra y Funciones. Se resalta la importancia de metodologías activas, evaluaciones formativas y recursos digitales que favorecen aprendizajes significativos y colaborativos. Entre las teorías revisadas, Piaget ubica a los estudiantes en la etapa de operaciones concretas, destacando el razonamiento lógico; Gardner propone las inteligencias múltiples, promoviendo una educación inclusiva y personalizada; Kolb aporta con el aprendizaje experiencial basado en la transformación de la experiencia; Duval enfatiza los registros de representación semiótica como claves para comprender objetos matemáticos; y Brousseau plantea situaciones didácticas que impulsan la construcción activa del conocimiento. El informe concluye que integrar estas teorías en la práctica educativa potencia la autonomía, la reflexión crítica y el uso de múltiples lenguajes matemáticos, alineando el aprendizaje con el currículo ecuatoriano y la vida cotidiana.

Palabras clave: Didáctica, Matemáticas, Aprendizaje, Epistemología, Octavo grado.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

**CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE
LAS MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA**

DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS PARA EGB

**FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS
MATEMÁTICAS EN EL OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA**

INTEGRANTES:

1. ALMEIDA SÁNCHEZ GÉNESIS MICHELLE
2. CARVAJAL PICO NICOLE STEFANÍA
3. CEDEÑO ANCHUNDIA ALEX
4. SOLÓRZANO ZAMBRANO DIEGO
5. MERO MEJÍA JHONATAN JUNIOR

BLOQUE 1: ÁLGEBRA Y FUNCIONES

DOCENTE:

LIC. FREDY RIVADENEIRA

PERIODO LECTIVO ABRIL- AGOSTO 2025

1. Introducción

La Educación General Básica se divide en tres subniveles, cada uno con distintos enfoques de aprendizaje y rasgos característicos de los estudiantes. En Octavo EGB, desarrollan autonomía, pensamiento lógico y habilidades para el trabajo colaborativo, además, aprenden cuando los contenidos se relacionan con el entorno y promueven la resolución de problemas. Por otro lado, el uso de metodologías activas, evaluaciones formativas y recursos digitales fortalece su aprendizaje significativo, permitiéndoles reflexionar sobre el proceso educativo y valoran el intercambio de ideas. El presente informe detallará la enseñanza de las matemáticas de los estudiantes de 8vo a través de fundamentos epistemológicos.

2. Descripción

En el octavo grado de Educación General Básica, correspondiente al subnivel superior, estudian 3 bloques, del cual, se analizará el Bloque 1, determinado Álgebra y funciones, en conjunto con la Destreza con Criterio de Desempeño M.419. Aplicar las propiedades algebraicas (adición y multiplicación) de los números enteros en la suma de monomios homogéneos y la multiplicación de términos algebraicos. En esta, los estudiantes enfrentan un aprendizaje que se caracteriza por una mayor capacidad de razonamiento, por ende, “se promueve un aprendizaje más significativo y personalizado, donde el estudiantado tenga la capacidad de reflexionar acerca de su propio aprendizaje,

ser autónomo y a la vez fortalecerse en actividades colaborativas” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2024, p. 7).

3. Desarrollo

3.1 Estudios de desarrollo cognitivo: Piaget

Jean Piaget fue un psicólogo suizo reconocido por su teoría del desarrollo cognitivo, la cual, “revolucionó la psicopedagogía al presentar al niño como un sujeto activo en la construcción del conocimiento, enfocándose, especialmente en cómo los individuos adquieren y reorganizan su pensamiento a través de etapas evolutivas”, (Sanchis, 2020). Para estudiantes de Octavo EGB, Piaget ubica su desarrollo en la etapa de operaciones concretas, donde se fortalece el razonamiento lógico, la clasificación y la conservación, habilidades clave para el aprendizaje formal, lo cual, permite diseñar estrategias educativas que promuevan la exploración, el diálogo y la resolución de problemas, además esta teoría sigue siendo fundamental en la educación contemporánea.

3.2 Inteligencia múltiples: Howard Gardner.

Howard Gardner, psicólogo y profesor de Harvard, desarrolló la teoría de las inteligencias múltiples como respuesta al modelo tradicional que medía la inteligencia únicamente a través del coeficiente intelectual. Su enfoque plantea que existen al menos ocho tipos de inteligencia, cada una con habilidades distintas que se desarrollan de forma única en cada persona. Para estudiantes de Octavo EGB, esta teoría “permite reconocer

talentos diversos como la inteligencia musical, corporal, interpersonal o lógico-matemática, y adaptar la enseñanza a sus fortalezas”, (Regarde, 2015), ya que, todos los individuos tienen potencial para desarrollar inteligencias mediante experiencias educativas significativas, de esta forma, se promueve una educación inclusiva y personalizada.

3.3 Ciclo de aprendizaje de David Kolb.

David Kolb es un psicólogo y teórico educativo estadounidense conocido por desarrollar la teoría del aprendizaje experiencial, el cual, plantea que el aprendizaje ocurre a través de un ciclo de la experiencia, observación, conceptualización y experimentación. Para estudiantes de octavo EGB, este modelo resulta útil porque permite diseñar actividades, de tal forma que favorece el pensamiento crítico y la autonomía, además, se sostiene que “el aprendizaje es el proceso mediante el cual el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia” (Kolb, 1984, citado en Esquivel, 2024).

3.4 Registro de representaciones semántica: Duval

Raymond Duval es un investigador francés reconocido por su aporte a la didáctica de las matemáticas, especialmente por su teoría de los registros de representación semiótica. Su enfoque se centra en cómo los estudiantes comprenden los objetos matemáticos a través de gráficos, lenguaje natural, símbolos algebraicos, entre otros. Para

estudiantes de octavo EGB, esta teoría es clave, ya que “comienzan a trabajar con funciones, ecuaciones y representaciones múltiples que requieren coordinar registros distintos”, (Guzmán, 1998). De esta forma, se mejora la comprensión, además, permite diseñar actividades que fortalezcan el pensamiento matemático desde la diversidad semiótica.

3.5 Situaciones didácticas: Brousseau

Guy Brousseau fue un investigador francés pionero en la didáctica de las matemáticas, el cual, desarrolló la Teoría de las Situaciones Didácticas, que propone que “el conocimiento matemático se construye mediante la resolución de problemas en contextos diseñados por el docente”, (Gálvez, & Block, 2024). Para estudiantes de Octavo de EGB, esta teoría es clave, ya que, “se busca que el alumno interactúe activamente con situaciones problemáticas, formulando hipótesis, validando estrategias y construyendo saberes”, (Gálvez, & Block, 2024). Brousseau distingue entre situaciones didácticas, como las guiadas por el docente y a didácticas, donde el alumno actúa de forma autónoma.

4. Consideraciones finales

En este trabajo se ha integrado una visión epistemológica del aprendizaje matemático orientada al octavo grado de Educación General Básica, articulando teorías clave, donde, todas estas perspectivas coinciden en reconocer al estudiante como sujeto activo, capaz de construir conocimiento mediante la interacción con su entorno, la reflexión crítica y el uso de múltiples lenguajes matemáticos. Aplicar estas teorías en el aula promueve una educación más inclusiva, significativa y contextualizada, alineada con los objetivos del currículo ecuatoriano. En síntesis, se trata de formar estudiantes capaces no solo de operar con símbolos matemáticos, sino de comprender, comunicar y aplicar el conocimiento en situaciones reales, construyendo aprendizajes que los preparen para la vida cotidiana.

5. Referencias Bibliográficas

Guzmán, I. (1998). *Registros de representación, el aprendizaje de nociones relativas a funciones: voces de estudiantes*. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 1(1), 5-21.

<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33510102>

Esquivel, A. (2024). *La teoría del aprendizaje experiencial de David A. Kolb*. Conarh.

<https://conarh.org/blog/la-teoria-del-aprendizaje-experiencial-de-david-a-kolb>

Sanchis, S. (2020). *La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget*. Psicología-Online.

<https://www.psicologia-online.com/la-teoria-del-desarrollo-cognitivo-de-piaget-4952.html>

Ministerio de Educación del Ecuador. (2024). Fichas de experiencias de

aprendizaje. <https://recursos.educacion.gob.ec/red/nuevas-fichas-de-experiencias-de-aprendizaje-2024/>

Regarde, B. (2015). *La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner*. Psicología

y Mente <https://psicologiaymente.com/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner>

Gálvez, G., & Block, D. (2024). *La teoría de las situaciones didácticas, legado*

fundamental de Guy Brousseau a la educación matemática. Educación Matemática, 36(1), 1–37. <https://doi.org/10.24844/em3601.14>